

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/329092571>

Πρόταση Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σχολικές Μονάδες.

Conference Paper · November 2017

CITATIONS

0

READS

266

1 author:

Georgios Giotopoulos

Ministry of Education, Religious Affairs and Sports, Greece

63 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών [View project](#)

Η χρήση του Arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία [View project](#)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1^ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση
και Ηθικές Αξίες

Τόμος Γ΄

**Εκπαιδευτική
Διοίκηση και
Αποτελεσματικότητα**

Περιεχόμενα

Συντελεστές του τόμου	viii
Εισαγωγή.....	1
Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με προβλήματα όρασης. Απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	6
<i>Αντωνία Αραβαντινού-Καρλάτου, Ιωάννης Φραγκιαδουλάκης, Στέφανος Αρμακόλας</i>	
Τεχνικές παρακίνησης εκπαιδευτικών. Ο ρόλος του διευθυντή	15
<i>Δημήτριος Βασιλείου</i>	
Διερευνώντας τη συνεργασία των σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα διοικητικά στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα	26
<i>Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης, Αμαλία Α. Υφαντή,</i>	
Βιογραφίες Διευθυντών.....	39
<i>Αργυρώ Γεωργάκη</i>	
Μείωση μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ανακατανομή τους εντός της καλλικρατικής κοινότητας εγγραφής τους	52
<i>Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Χαράλαμπος Ρέτσος</i>	
Οι απόψεις των διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις σχολικές μονάδες.....	64
<i>Καλομοίρα Γιαννούλη</i>	
Πρόταση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις σχολικές μονάδες.....	77
<i>Γεώργιος Γιωτόπουλος</i>	
Η σημασία της εκπαίδευσης των υποψηφίων στην επιτυχή αναζήτηση και εύρεση εργασίας... 88	
<i>Ανδρέας Δημόπουλος</i>	
Η σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο.....	100
<i>Φώτιος Επ. Ζυγούρης, Αναστασία Κουτλουμπάση, Βασιλική Παγούνη</i>	
Η επιστήμη στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό μοντέλο για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.....	112
<i>Μαρία Θεοδωρίδου, Γεώργιος Ιακωβίδης</i>	
Σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων	123
<i>Δημήτριος Θεοχάρης, Φώτης Λαζαρίνης, Αγγελική Κοκκινάκη, Βασίλειος Σ. Βερόκιος</i>	
Πεδία εφαρμογής της επιμόρφωσης Β επιπέδου στο Σχολείο ως οργανισμός	134
<i>Όλγα Κασσώτη, Πέτρος Κλιάπης</i>	
Ο σχολικός χώρος ως παράγοντας εκπαιδευτικής καινοτομίας στις εργασίες των φοιτητών του ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ	145
<i>Πέτρος Κλιάπης</i>	

Συντελεστές του τόμου

Αραβαντινού-Καρλάτου Αντωνία, Εκπαιδευτικός ΠΕ30, toniakoinerg@hotmail.com

Αρμακόλας Στέφανος, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., armakolas@aspete.gr

Βασιλείου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντής Πειραματικού ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, dvas1411@gmail.com

Βερύκιος Σ. Βασίλειος, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, verykios@eap.gr

Βοζαΐτης Ν. Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτορας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, vozaitis@upatras.gr

Γεωργάκη Αργυρώ, Εκπαιδευτικός, roula-g@windowslive.com

Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής, gianak@sch.gr

Γιαννούλη Καλομοίρα, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 02 Φιλολόγος, Μ.Εδ. στην Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, egiann07@gmail.com

Γιωτόπουλος Γεώργιος, Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας, ggiotop@gmail.com

Δημόπουλος Ανδρέας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Οικονομικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, job1j@yahoo.gr

Ζιάκας Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Σc., ziakas1968@yahoo.gr

Ζυγούρης Επ. Φώτιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, zygurisfotis@yahoo.gr

Θεοδωρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. ΠΕ 1708, mtheod72@gmail.com

Θεοχάρης Δημήτριος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, theoj2009@gmail.com

Ιακωβίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., iakonidisg51@yahoo.gr

Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, giordanidis@uowm.gr

Καρανικόλα Ζωή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτορας, zoekaranikola3@gmail.com

Κασσώτη Όλγα, Επιστημονική συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., okassoti@gmail.com

Κλιάπης Πέτρος, Διδάσκων στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., rkliapis@gmail.com

Κοκκινάκη Αγγελική, Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, kokkinaki.a@unic.ac.cy

Κουνή Ζαχάρω, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., zahkouni@gmail.com

Κουτλουμπάση Αναστασία, Εκπαιδευτρια Ενηλίκων, anastasiakoutloubasi@yahoo.com

Πρόταση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις σχολικές μονάδες

Γεώργιος Γιωτόπουλος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). Έγινε τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της αξιολόγησης και ακολούθησε SWOT ανάλυση της ΣΜ. Σχολιάστηκαν τα τρία μοντέλα αξιολόγησης καθώς και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ενώ έγινε αναφορά στην εποπτική (360ο) αξιολόγηση. Προτάθηκε συνδυασμός μοντέλων αξιολόγησης σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού (εποπτική, ιεραρχική και εξωτερικού κριτή) για να υπάρχει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Από τη μελέτη, διαφαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης του συνδυασμού των πιο πάνω μεθόδων προκειμένου η διαδικασία αυτή να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά και για τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό καθώς και για τη ΣΜ.

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, εποπτική, ιεραρχική, Σχολική Μονάδα

Εισαγωγή

Ο ορισμός της αξιολόγησης τυγχάνει διαφορετικών ερμηνειών ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής του και “γι αυτόν τον λόγο εξάλλου δεν υπάρχει ένας ορισμός κοινής αποδοχής” (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ. 115). Στην εκπαίδευση, ορίζεται ως ένα σύνολο διαδικασιών “που αποσκοπούν στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των μαθητών, του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος” (Ματσαγγούρας, 2007, σ. 304). Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 1998), “οι αξιολογήσεις είναι συστηματικές αναλύσεις των σπουδαιότερων πλευρών ενός οργανισμού με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος σκοπός των αξιολογήσεων είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, την κατανομή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας”. Οι ορισμοί ποικίλλουν (Σολομών, 1999, σ. 15; Σαΐτη, 2008; Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ. 115) όπως επίσης εμπλουτίζονται με έννοιες όπως “αξιολόγηση της ποιότητας”, σύμφωνα με τον Θεοχάρη (2011, σ. 76).

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις άλλες χώρες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ενέταξε ως στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) την ενδυνάμωση και ενίσχυση της γνώσης με σκοπό να καταστεί ως “η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία [...] ανά την υφήλιο” (Σαΐτη, 2008). Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ε.Ε. θα έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (European Commission, 2004,

σ. 9) προωθεί τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης υπό το πρίσμα τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης.

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της σημειώνει την απουσία στοιχείων που αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σημειώνει ότι *“θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση (ΟΟΣΑ 2016) ”* (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Σύμφωνα με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2012) *“τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρασης και υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία”*.

Νομοθεσία εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Ο νόμος 3848/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 32 αναφέρεται στην κατάρτιση προγράμματος δράσης μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ενώ συντάσσεται και τελική έκθεση αξιολόγησης της Σ.Μ. στο τέλος του σχολικού έτους σχετικά με την επίτευξη των στόχων, τις ελλείψεις, αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία. Τέλος, με το νόμο 4024/2011 στο άρθρο 4 παρ. 1, στο πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ επιπρόσθετα, ρυθμίζονται οι όροι και τα κριτήρια της.

Τεκμηρίωση ανάγκης για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του νόμου 2986/2002 (Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών), σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι: α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα, β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών, δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η προσπάθεια εξάλειψής αυτών, ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής, ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Ο Σολομών (1999, σ. 15) υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση της εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση της γνώσης για το επιτελούμενο σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα έργο, να προωθήσει διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και λειτουργεί σαν μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος, γεγονός που τονίζει και ο Κασσωτάκης (2003).

Παρόλη την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του προσωπικού στην Σ.Μ. δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ακόμη και σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, *«η μόνη ισχύουσα αξιολογική πρακτική που εστιάζει στο εκπαιδευτικό έργο της ΣΜ, αφορά*

στην καταγραφή ποσοτικών δεδομένων» (Ζουγανέλη, 2007, σ. 145). Κατά συνέπεια, οι διευθυντές επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο και τον χρόνο που θα εφαρμόσουν την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη πλευρά, ελλείπονται της καθοδήγησης και της εποικοδομητικής κριτικής με αποτέλεσμα τη μη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους μέσω ανάδρασης. Επίσης, “υπό αυτές τις συνθήκες, η διαχείριση του προσωπικού και η παρακολούθηση της ποιότητας της διδασκαλίας εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των διευθυντών των σχολείων, και δεν αποτελούν κοινή ευθύνη με τις διοικητικές αρχές” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 110). Στο σχήμα 1 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 109) φαίνονται οι μορφές αξιολόγησης τις οποίες υφίστανται οι εκπαιδευτικοί.

Σχήμα 1: Μορφές αξιολόγησης εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Παρατηρείται ότι τις πιο πολλές φορές ο αξιολογητής είναι ο διευθυντής του εκάστοτε σχολείου, ο οποίος αξιολογεί σε τακτική βάση και έπεται ο εξωτερικός αξιολογητής σε τακτική βάση, (συνήθως επιθεωρητής). Στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται ότι ο μοναδικός αξιολογητής είναι ο διευθυντής της Σχολικής Μονάδας (Σ.Μ.), ο οποίος αξιολογεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. προαγωγή.

Η αξιολόγηση διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή είτε σε τακτική είτε σε adhoc βάση σε 17 από τα πιο πάνω αναφερόμενα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκτός της Ισπανίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο διευθυντής της εκάστοτε Σ.Μ. έχει ενεργό ρόλο στην εξωτερική αξιολόγηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 110). Με αυτόν τον τρόπο ο άμεσος διοικητικός προϊστάμενος αφενός φέρει την ευθύνη, αφετέρου δε, έχει άποψη για τους συνεργάτες με τους οποίους θα μοιράζεται για αρκετό χρονικό διάστημα την καθημερινότητά του. Σε 8 χώρες υπάρχει αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ σε μερικές χώρες, υπάρχουν αυξήσεις στον μισθό των εκπαιδευτικών οι οποίες όμως είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις επιδόσεις τους στην αξιολόγηση. Πρόκειται για τις κάτωθι χώρες οι οποίες άλλοτε με προσθήκη κάποιων κριτηρίων και άλλοτε όχι αυξάνουν τον μισθό των εκπαιδευτικών τους: το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), η Βόρεια Ιρλανδία, η Λετονία, η Αυτόνομη Κοινότητα των Αστουριών στην Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία.

Υποδείγματα αξιολόγησης προσωπικού Σ.Μ. και καταγραφή πιθανών προβλημάτων στην εφαρμογή τους.

Πίνακας 1: SWOT Ανάλυση 3ου ΓΕΛ Πύργου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ	ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(1) Καλή κτιριακή υποδομή	(1) Έλλειψη αίθουσας εκδηλώσεων
(2) Εργαστήριο Η/Υ	(2) Έλλειψη υποστήριξης από τη Δ/νση
(3) Άρτια Βιβλιοθήκη	(3) Όχι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού
	(4) Οι σχέσεις μεταξύ του Συλλόγου Γονέων και Σχολείου
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
(1) Ενδοσχολική επιμόρφωση	(1) Οικονομική κρίση
(2) Πλήρης αξιοποίηση των ικανοτήτων των συναδέλφων εκπ/κων	(2) Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ μελών του Συλλόγου και της Διεύθυνσης
(3) Συμμετοχή σε Erasmus+, eTwinning	(3) Η μετακίνηση του μόνιμου προσωπικού για συμπλήρωση ωραρίου
(4) Σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία	(4) Η πρόσληψη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναπληρωτών, ωρομισθίων κ.λπ. καθηγητών που δεν επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της ΣΜ
(5) Συνεργασία με φορείς για δημιουργία ποικίλων πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων με σκοπό την ένταξη του σχολείου στα κοινωνικά δρώμενα	

Στον πίνακα 1 φαίνεται η SWOT ανάλυση για το 3ο ΓΕΛ Πύργου. Διαφαίνεται η ύπαρξη αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που άπτονται κυρίως των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου όπως επίσης μεταξύ των μελών και της Διεύθυνσης. Αναδεικνύεται το θέμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας αφενός και αφετέρου η διάθεση εκ μέρους της Διεύθυνσης και των μελών του Συλλόγου να κάνουν 'άνοιγμα' του σχολείου στην τοπική κοινωνία με πλήθος δράσεων και προγραμμάτων.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το ΥΠΑΙΘΠΑ (2012:51-88) έχει έτοιμα αρκετά τέτοια πρότυπα. Σε επίπεδο Ε.Ε. διαφαίνεται σύγκλιση των χωρών μελών όσον αφορά στους δείκτες ποιότητας και τα κριτήρια αποτίμησης τόσο στο πεδίο της Σ.Μ. όσο και στο πεδίο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012, σ. 8)

Μοντέλα αξιολόγησης κατά τον Σολομών

Σύμφωνα με τον Σολομών (1998, σ. 173) διακρίνονται τρία μοντέλα αξιολόγησης. Το πρώτο αφορά στον δημόσιο διοικητικό έλεγχο των εκπαιδευτικών ως ατόμων. Γίνεται έλεγχος από τους επιθεωρητές σχετικά με την τήρηση της νομιμότητας, αφενός κατά την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, αφετέρου δε, αναφορικά με τη διδακτική τους επάρκεια. Συντάσσεται μια αξιολογική έκθεση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στις προηγμένες χώρες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται αντικειμενικός, επιστημονικός ή λογιστικός απολογισμός. Η αξιολόγηση γίνεται με επίδοση τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων για τους μαθητές και με διανομή ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς. Υπεύθυνοι για αυτή την αξιολόγηση ορίζονται κεντρικοί οργανισμοί εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης. Ως αποδέκτες – καταναλωτές θεωρούνται οι γονείς των μαθητών.

Το τρίτο μοντέλο αφορά στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός του είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη “θεραπεία των αδυναμιών” που εντοπίζονται από τα ίδια τα σχολεία.

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση

Ένας ακόμη διαχωρισμός έχει να κάνει με την εξωτερική ή εσωτερική αξιολόγηση (Σολομών, 1999, σ. 15; Χαρίσης, 2007, σ. 161). Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από φορείς εκτός σχολείου οι οποίοι ανήκουν σε υψηλότερες διοικητικές βαθμίδες, για παράδειγμα οι επιθεωρητές. Οι φορείς αυτοί επηρεάζουν τόσο τους εκπαιδευτικούς π.χ. όσον αφορά την προαγωγή τους όσο και το σχολείο π.χ. όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η εσωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τους παράγοντες της σχολικής μονάδας (Σολομών, 1999, σ. 18). Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση εντάσσεται στη λογική της κρίσης από τους ανώτερους προς τους κατώτερους, είτε ιεραρχικά, είτε βάσει ετών υπηρεσίας. Οι κρίσεις που γίνονται όμως είναι συνήθως υποκειμενικές και ατομικές, γεγονός που δεν επιτρέπει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών ενός συλλόγου, είτε μεταξύ τους, είτε με τον Διευθυντή. Επιπρόσθετα, η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, στηρίζεται σε διαδικασίες που εμπλέκουν όλους τους παράγοντες της Σ.Μ. για παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές ή/και τους γονείς. Η εμπλοκή των πιο πάνω παραγόντων θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη διότι τυγχάνουν οι καλύτεροι γνώστες των προβλημάτων και των ιδιαίτερων συνθηκών της «δικής τους» Σ.Μ.

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων, η ενίσχυση του πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας καθώς και η βελτίωση του σχολείου για αυτοέλεγχο. Επίσης, υπάρχει στενή παρακολούθηση των ιδιαίτερων συνθηκών του εκάστοτε σχολείου ενώ καλλιεργείται κλίμα συνευθύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Σολομών, 1999, σ. 19).

Στα αρνητικά στοιχεία, μπορεί να διαφανεί μια τάση εσωστρέφειας της Σ.Μ. η οποία δεν θα της επιτρέψει την όποια συνεργασία με άλλες Σ.Μ. ή με την εκπαιδευτική κοινότητα γενικά. Ακόμη, η αδυναμία αντιμετώπισης εσωτερικών συγκρούσεων ή η επικέντρωση σε ζητήματα μικρής σημασίας ή σε ζητήματα για τα οποία η Σ.Μ. δεν φέρει ευθύνη, μπορεί να οδηγήσει σε αποσυντονισμό την ομάδα ή σε έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της αυτό αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, η απουσία δεδομένων για σύγκριση με τη Σ.Μ. καθώς και η έλλειψη τριγωνοποίησης της έρευνας (Cohen et al., 2008, pp. 189-190), μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εγκυρότητα στα ποιοτικά δεδομένα (Cohen et al., 2008, p. 178) και την αξιοπιστία τόσο στα ποιοτικά όσο και στα ποσοτικά δεδομένα των ευρημάτων μας (Cohen et al., 2008, pp. 199-204). Τη λύση θα μπορούσε να δώσει ένας εξωτερικός κριτής ο οποίος θα αναλάβει “τη διασταύρωση των στοιχείων που απορρέουν” (Σολομών, 1999, σ. 20).

Η εποπτική αξιολόγηση

Η εποπτική αξιολόγηση ή αλλιώς 360ofeedback (Drakes, 2008; Dessler, 2012; Aguiuni, 2007; Μπουρής, 2008, σ. 98) παρέχει πληροφόρηση προς τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό από όλους όσους έχουν κάποια επαγγελματική σχέση μαζί του, για παράδειγμα τον άμεσο προϊστάμενό του (Διευθυντή), το σχολικό σύμβουλο και τους ιεραρχικά ανώτερους του εν γένει. Επιπλέον, οι ίδιοι οι συναδέλφοί του μπορούν να τον αξιολογήσουν καθώς επίσης οι μαθητές του, οι γονείς και το διοικητικό προσωπικό. Τέλος, καλείται και ο ίδιος να κάνει αυτοαξιολόγηση στον εαυτό του έτσι ώστε, μέσω της σύγκρισης να παραχθούν πολύτιμα αποτελέσματα αναφορικά με τον εαυτό του, τον χαρακτήρα του και τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε τρεις παραδοχές:

Οι πολλαπλές οπτικές γωνίες από πολλές πηγές παράγουν μια πιο ακριβή εικόνα του ατόμου που αξιολογείται απ' ό,τι μια εκτίμηση ενός αξιολογητή. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης με τις αντιλήψεις των άλλων μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη αυτογνωσία. Οι άνθρωποι που είναι αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν θα έχουν αντίληψη της απόδοσής τους που ταιριάζει με τις αντιλήψεις των άλλων για αυτούς αρκετά (Carson, 2006). Συνεπώς, υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης μέσω της ανατροφοδότησης που τα μέλη μοιράζονται. Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από αυτή τη μέθοδο *“φαίνεται να επωφελούνται οι καλύτεροι εργαζόμενοι και όχι οι μέτριας ή χαμηλής απόδοσης, κάτι που αντιτίθεται στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται”* (Βασιλειάδου, 2012, σ. 26). Επίσης, παρόλο που με την εφαρμογή της εποπτικής αξιολόγησης λύνονται πολλά προβλήματα, εντούτοις δεν μπορεί να χρησιμοποιείται παντού γιατί *“κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και χρήμα, πόροι που δεν μπορούν να διαθέσουν όλοι”* (Γιαντσή, 2014, σ. 20). Η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων για τη χρήση της μεθόδου και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του εγχειρήματος.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται αρκετές μέθοδοι αξιολόγησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: οι κλίμακες αξιολόγησης (Mondy, 2012), η μέθοδος των κρίσιμων περιστατικών (Dessler, 2012; Lussier & Hendon, 2013), η αφηγηματική μέθοδος (Lussier & Hendon, 2013), η μέθοδος ταξινόμησης (Mondy, 2012; Dessler, 2012; Lussier & Hendon, 2013), οι κλίμακες βαθμολόγησης βάσει συμπεριφοράς (BARS) (Dessler, 2012) και η μέθοδος της Διοίκησης βάσει Στόχων (MBO) (Drucker, 2006; Doran, 1981; Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008, σσ. 293-295).

Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού

Η αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς είναι μια αρκετά σύνθετη και πολύ-επίπεδη διαδικασία, η οποία δεν συναντάται σε άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη-πολίτη. Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, θα υλοποιηθεί εσωτερική αξιολόγηση (Σολομών, 1999, σ. 18), όπου όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς μέσω εποπτικής αξιολόγησης (Drakes, 2008; Dessler, 2012) θα κάνουν την αξιολόγηση. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων θα επαληθευτεί μέσω τριγωνοποίησης (Cohen et al., 2008, pp. 189-190) από εξωτερικό κριτή (κριτικό φίλο). Η μέθοδος αξιολόγησης που επιλέχθηκε, είναι η μέθοδος της Διοίκησης βάσει Στόχων (MBO) (Drucker, 2006) με συγκεκριμένα ειδικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία τίθενται αναλυτικά στο ΠΔ

152/2013: (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α) «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ενώ τα πρότυπα απόδοσης στα οποία θα στηριχτεί θα πρέπει να είναι S.M.A.R.T. (Doran, 1981).

Η αξιολόγηση του προσωπικού της Σ.Μ. θα πραγματοποιηθεί αφενός συνδυαστικά και αφετέρου σε τρία παράλληλα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα γίνουν τρεις αξιολογήσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πρώτη παράλληλη πρόταση σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού

Σχολείο υλοποίησης αξιολόγησης: 3ο ΓΕΛ Πύργου.	Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (Μαυρογιώργος, 2006, σ. 278) για κάθε εκπαιδευτικό	Ενδιάμεση ή Διαμορφωτική (Καραλής, 1999, σ. 128) για κάθε εκπαιδευτικό	Τελική ή Απολογιστική (Καραλής, 1999, σ. 129) για κάθε εκπαιδευτικό
Μέθοδοι (Αθανασούλα Ρέππα κ.ά., 1999, σ. 29)	Δημοσκόπηση - Διανομή ερωτηματολογίων. Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.	Δημοσκόπηση - Διανομή ερωτηματολογίων. Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που έχουν προκύψει από την αρχική αξιολόγηση. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ της προηγούμενης και της παρούσας αξιολόγησης "για καταγραφή αδυναμιών και πραγματοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων" (Καραλής, 1999).	Δημοσκόπηση - Διανομή ερωτηματολογίων. Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που έχουν προκύψει από τις δύο προηγούμενες αξιολογήσεις. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ τους "μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου για αποτύπωση αποτελεσμάτων" (Καραλής, 1999)
Τεχνικές	Επικοινωνίας: ελεύθερη ή δομημένη συνέντευξη από τον Διευθυντή της Σ.Μ.	Ομοίως	Ομοίως
Μέσα (Noyé & Riveteau, 1999, p. 135)	Ερωτηματολόγιο, Ατομικός Φάκελλος εκπαιδευτικού, Έκθεση κρίσεων, απόψεων, εκτιμήσεων	Ομοίως	Ομοίως
Χρόνος υλοποίησης (σε ένα σχολικό έτος)	1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου	2ο δεκαήμερο Φεβρουαρίου	3ο δεκαήμερο Ιουνίου

Πίνακας 2: Πρώτη παράλληλη πρόταση σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού

Σχολείο υλοποίησης αξιολόγησης: 3ο ΓΕΛ Πύργου.	Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (Μαυρογιώργος, 2006, σ. 278) για κάθε εκπαιδευτικό	Ενδιάμεση ή Διαμορφωτική (Καραλής, 1999, σ. 128) για κάθε εκπαιδευτικό	Τελική ή Απολογιστική (Καραλής, 1999, σ. 129) για κάθε εκπαιδευτικό
Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας	Τριγωνοποίηση, μέσω εξωτερικού κριτή, π.χ. του σχολικού σύμβουλου ή του προϊστάμενου προσωπικού της Διεύθυνσης Β' Βαθμιας Εκπαίδευσης	Ομοίως	Ομοίως

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 η πιο πάνω πρόταση δύναται να εφαρμοστεί στη Σ.Μ. για όλους τους εκπαιδευτικούς εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν στα θετικά στοιχεία (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008) συγκαταλέγεται η διαπίστωση ότι η καλή απόδοση αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Οι τιθέμενοι στόχοι της Σ.Μ. μπορούν να επιτευχθούν πιο εύκολα ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητές του. Γίνεται πιο εύκολα προσδιορισμός των κενών ανάπτυξης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψή τους, ενώ τα όποια προβλήματα βρίσκουν βήμα έκφρασης και συνεπώς, επίλυσης. Επίσης, ο συνδυασμός της επιείκειας και της καλοπροαίρετης διάθεσης με την αμεροληψία και τη σταθερότητα του αξιολογητή θα συμβάλλει στην καλή μεταξύ τους επικοινωνία (Μπάτσιος, 2013, σ. 17).

Από την άλλη πλευρά, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Η αποσπασματική αξιολόγηση η οποία δεν συνάδει με την εν γένει κουλτούρα της Σ.Μ. και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών μπορεί να μετατραπεί είτε σε διαδικασία ρουτίνας, είτε σε εργαλείο άσκησης πίεσης από τη Διεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς (Μπάτσιος, 2013, σ. 17).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή όσον αφορά την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους (Γιαντσή, 2014, σ. 18). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ανακύψουν καινούρια στοιχεία τα οποία δεν θα αποκαλύπτονταν με κάποια άλλη μέθοδο (Γιαντσή, 2014, σ. 18). Η εποπτική αξιολόγηση –σε ένα δεύτερο επίπεδο– είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τον πίνακα 3.

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η μετέπειτα ανάλυση δεδομένων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό, τον Διευθυντή της Σ.Μ. ή/και τον σχολικό σύμβουλο θα δώσει την αναγκαία ανάδραση για τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές κατά το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αφορά μόνο σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό. Το ίδιο ισχύει για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την αξιολόγηση και δεν γνωρίζουν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό.

Πίνακας 3: Εποπτική αξιολόγηση ή αλλιώς 360ofeedback
(Drakes, 2008; Dessler, 2012; Aguiní, 2007). Διανομή ερωτηματολογίου

Σχολείο υλοποίησης αξιολόγησης: 3ο ΓΕΛ Πύργου.	Χρόνος υλοποίησης (σε ένα σχολικό έτος)		
	1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου	2ο δεκαήμερο Φεβρουαρίου	3ο δεκαήμερο Ιουνίου
Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί	√	√	√
Διευθυντής / Υποδιευθυντής	√	√	√
Σχολικός Σύμβουλος / Προϊστάμενος	√	√	√
Διοικητικό Προσωπικό	√	√	√
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων		√	√
Μαθητές		√	√
Ο ίδιος ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός	√	√	√

Η βαρύτητα τόσο των κριτηρίων όσο και των ομάδων που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι διαφορετική. Το Υπουργείο θα καθορίσει τις βαρύτητες του κάθε αξιολογούμενου κριτηρίου δίνοντας στα ποιοτικά ή στα ποσοτικά κριτήρια τις αντίστοιχες βαρύτητες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αντικειμενικότητα στο σύνολο των Σ.Μ. της χώρας. Εάν η Σ.Μ. δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στα μέσα επίτευξής τους, τότε η επίτευξη στόχων είναι ένας καλός παράγοντας για αξιολόγηση (Γιαντσή, 2014, σ. 15).

Επιπρόσθετα τα πρότυπα απόδοσης τηρούν τα κριτήρια S.M.A.R.T. διότι είναι συγκεκριμένα-Specific, μετρήσιμα-Measurable, συμφωνηθέντα-Acceptable, ρεαλιστικά-Realistic και εντός χρονικών πλαισίων-inTime (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008, σσ. 293-295).

Συνοψίζοντας, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογηθεί από όλους όσους τον γνωρίζουν και έχουν επαφή μαζί του (Πίνακα 3) και επίσης να κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Επιπλέον, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Διευθυντή σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα αφορούν σε διάφορα κριτήρια (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α), λαμβάνοντας όμως υπόψη τα διάφορα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιαστούν (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012, σ. 51). Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, ο εξωτερικός κριτής θα ελέγξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πιο πάνω, υλοποιώντας την τριγωνοποίηση (Πίνακα 2).

Συμπεράσματα

Ο καθορισμός κοινά αποδεκτών κριτηρίων, κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου, των αξιολογητών και των αξιολογούμενων καθώς και η δημιουργία κατάλληλου κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα συνεπικουρήσουν στην απρόσκοπτη εφαρμογή της αξιολόγησης. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου ύστερα από συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και η τήρησή του θα κάμψει τις όποιες αντιστάσεις των αξιολογούμενων.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της ΣΜ προκειμένου να είναι έγκυρη και αξιόπιστη, μπορεί να γίνει με τη διανομή ερωτηματολογίων και τη συμπλήρωσή τους από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εποπτική αξιολόγηση), με τη λήψη συνέντευξης εκ μέρους του Διευθυντή της ΣΜ (ιεραρχική αξιολόγηση) και τέλος με την ανάλυση περιεχομένου των δύο πιο πάνω διαδικασιών από έναν εξωτερικό κριτή (Πίνακα 2). Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του σχολικού έτους (Πίνακες 2 και 3) προκειμένου να υπάρχει αφενός αντικειμενικότητα και αφετέρου ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του/των υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικού/ών.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ελληνόγλωσσες

- Αθανασούλα Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ.Σ., Κατσουλάκης, Σ., Μαυρογιώργος, Γ., (1999). *Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού*. ΠΑΤΡΑ: ΕΑΠ.
- Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτης, Π. (2008). *Management Ανθρώπινων πόρων. Θεωρία & Πράξη*. Αθήνα: Προπομπός.
- Γιαντσή, Χ. (2014). *Συστήματα Αξιολόγησης - Μια εμπειρική προσέγγιση στην Ελλάδα*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016). *Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016. Ελλάδα*. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΕΑΣΕΑ/Ευρυδίκη, 2015. *Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: Πρακτικές, Αντιλήψεις, και Πολιτικές*. Έκθεση Δικτύου Ευρυδίκη. Λουξεμβούργο: Γραφείο Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε. & Τσάφος, Β. (Οκτώβριος 2007). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*. 13:135-151.
- Θεοχάρης, Δ. (2011). *Η αξιολόγηση ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: διεθνείς τάσεις, εθνικές πολιτικές και σχολική πράξη*. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: ΕΚΠΑ.
- Καραλής, Θ. (1999). *Τυπολογίες και Μοντέλα Αξιολόγησης, στο: Εκπαίδευση Ενηλίκων Σχεδιασμός Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, τ. Γ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*.
- Κασσωτάκης, Μ.(2003). *Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Θεωρία και πράξη*. Αθήνα: Τυπωθήτω.
- Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008). *Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Ματσαγγούρας, Η. (2007). *Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη*. Αθήνα: Gutenberg.
- Μαυρογιώργος, Γ.(2006). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στο: *Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τ.ΙΙΙ*, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
- Μπάτσιος, Χ. (2013). *Συστήματα Αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Μπουρής, Ι. (2008). *Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στο χώρο της εκπαίδευσης*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
- Νόμος 3848/2010. «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.
- Νόμος 4024/2011. «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015». Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

- ΟΟΣΑ (2016), «*Country review of education in Greece*» (επίκειται η δημοσίευση).
- Σαΐτη, Α. (2008). *Εκπαιδευτική Αξιολόγηση*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Σολομών, Ι. (1998). Μοντέλα και πρακτικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης: Μορφές κοινωνικού ελέγχου και συγκρότηση παιδαγωγικών υποκειμένων. *Virtual School, The sciences of Education On line*. 1(3):-.
- Σολομών, Ι. (Επιμελητής) (1999). *Εσωτερική Αξιολόγηση και προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τμήμα Αξιολόγησης.
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, (2012). *Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού)*. Αθήνα: ΥΠΑΙΘΠΑ.
- Χαρίσης, Α. (Σεπτέμβριος 2007). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου – αξιολόγηση της σχολικής μάθησης και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*. 12:159.
- Carson, M. (2006). Saying it like it isn't: The pros and cons of 360-degree feedback. *Business Horizons*, 49, 395-402 στο Βασιλειάδου, Σ. (2012). *Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στον τομέα της Φιλοξενίας*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Dessler, G. (2012). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις. Αθήνα: Κριτική
- Νογέ, D. & Piveteau, J. (1999). *Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή*, Αθήνα: Μεταίχμιο.
- OECD (1998). *Education at a Glance: OECD Indicators*, Paris: OECD στο Σαΐτη, Α. (2008). *Εκπαιδευτική Αξιολόγηση*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ξερόγλωσσες

- Aguini, H. (2007). *Performance Management*. Upper Saddle, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review* (70).
- Drakes, S. (2008). Everybody counts. *Black Enterprise* (38), 58-59.
- Drucker, P. (2006). *The Practice of Management*. New York: Harper
- European Commission (2004). *Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe*, Directorate-General for Education and Culture, Eurydice, Brussels
- European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, (2012). *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. 2012 Edition. Ανακτήθηκε από http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf
- Lussier, R. N. & Hendon, J. R. (2013). *Human Resource Management: Functions, Applications, Skill Development*. Los Angeles: SAGE.
- Mondy, W. R. (2012). *Human Resource Management*. New Jersey: Prentice Hall.

